

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДА СУҰ МӘСЕЛЕЛЕРИНИҢ СӘҰЛЕЛЕНИҰИ

Абсетерова У.К.

Қарақалпақстан Республикасы

Қарақалпақ фольклоры халқымыздың бай руўхый байлығы болып табылады. Онда әсирлерден-әсирлерге өтип киятырған даналық сөзлер кеңнен орын алғанлығын көреміз. Бул арқалы ертеңги күнимиздің ийеси болған жасларды әдеп-икрамлылыққа, туўылған жерге сүйиспеншилик, мийнет сүйиўшиликке, ата-анаға мийрим-шәпәттилик руўхында тәрбиялап барамыз. Келешек әўладғаәтмиштен киятырған мийрасларды, аўыз-еки әдебиятымызды үйретиў арқалы оларды мийнет етиўшиликке, ата-бабаларымыздың мың жыллық қәдириятларының қәдирине жетиў сыяқлы адамгершилик сезимлерин қәлиплестиреміз. Халық даналығында “Дәрья суўын бәхәр тастырады, адам қәдирин мийнет асырады” деген сөз бар. Жәмийеттиң раўажланыўы, инсанияттың келешеге ушын мийнет етиў хәр бир инсанның әдиўли миннети болып есапланады. Булардың барлығы халқымыз мәдениатының алтын фонды, қала берсе қарақалпақ халқының ғана емес, ал пүткил адамзаттың мийрасы.

Бай мәдений мийраслардың үйренилиўи, қорғалыўы хәм әўладтан-әўладқа жеткерилиўи хәр бир жетик инсанның хәр тәрәплеме руўхый хәм мәдений жақтан байыўына, пүткил жәмийетимиздің раўажланыўына тәсир жасайды. Сонлықтан бүгинги күнниң әхмийетли ўазыйпалары қатарында халқымыздың бай мәдений мийрасларын үйрениў, сақлаў хәм оларды халық ийгилиги ушын пайдаланыў әхмийетли мәселе болып есапланады. Солардың қатарында аўыз-еки әдебиятымыздың мийрасларын үйрениў хәм үгит-нәсиятлаў, оларды жаслар санасына сиңдириў әхмийетли ўазыйпа.

Ғәрезсизлик жылларында тарийхый, мәдений мийрасларымыз қайта тикленип, ата-бабаларымыз тәрәпинен жаратылған руўхый байлықларымызды сақлаўға айрықша итибар қаратылмақта. Буған мысал ретинде 2008-жылы 27-28-ноябрьде Нөкесте өткерилген «Орайлық Азия халықларының миллий фольклоры хәм жәмийетти руўхый жаңалаўдың машқалалары» атамасындағы халықаралық илимий конференцияда қарақалпақ халқының бай мәдений мийраслары дүнья халықлары ушын күдиретли руўхый азық болып хызмет етип киятырғанлығы көплеген еллердің изертлеўшилери тәрәпинен тән алынды хәм бүгинги қарақалпақ әдебиятын түркий халықлар дүньясына танытты. Және бир әхмийетли мәселе, жасларымызды инсанийлыққа, әдеп-икрамлылыққа, батырлыққа, ана-Ўатанға садықлыққа баслайтуғын «Қарақалпақ фольклоры»ның жүз томлығына бағышланған халықаралық конференцияда халқымыз дәретиўшилиги хәтте сырт елли илимпазлар

тәрәпинен де жоқары бақаланды. Бул әсирлер дауамында әуладтан-әуладқа мийрас болып қиятырған халық дәретиўшилигиниң, мәдениятымыз бенен әдебиятымыздың тамыры тереңде екенлигин дәлиллейди.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев қарақалпақ халқының бай мийрасларының инсан турмысындағы, әсиресе, жаслар ушын әҳмийетин көрсетип: “Қарақалпақ фольклоры” баспадан шығарылғаны үлкен мийнеттиң өними екенине гүман жоқ [Мирзиёев Ш., 2017. – 218]. Әсиресе, ҳәзирги ўақытта халықтың усундай даналық дәрәтпелерин үйрениў тек ғана әдебиятшыларымыздың ғана емес, ал тарийхшыларымыздың да алдында турған ең әҳмийетли мәселелердиң бири – қарақалпақ халық аўызеки дәрәтпелери, көркем әдебий шығармаларында суў мәселелериниң тарийхын тарийхый дерек сыпатында үйрениў арқалы дереклик базасын кеңейтиў болып табылады. Бул қарақалпақ халық дәрәтиўшилигиниң алтын мийрасын дүньяға танытыўда үлкен мүмкиншиликлер жаратып берди. Ҳәзирги ўақытта изли-изинен баспадан шыққан қарақалпақ фольклорының 100 томлық бай ғәзийнесин халыққа инам етиўди ойластырған хәм шөлкемлестирген ең белсендилердиң бири Сарыгүл Бақадырова болып табылады [Бақадырова С., 2017. – 252].

2015-жылы халқымыздың бай руўхый ғәзийнесин өзинде жәмлеген «Қарақалпақ фольклоры» китабының 100 томлығы толығы менен баспадан шығарылды. Халықлық мийрасларды кейинги әуладларға сақлап, оны илимий жақтан изертлеп, нәсиятлаў-әҳмийетин ҳеш қашан жойтпайтуғын уллы ис. Халқымыздың, миллетимиздиң узақ дәўирлик турмыс кеширмелери, үрп-әдетлери, дәстүрлери алыс-жақын қоңсылары менен биргеликтеги өз-ара тарийхый-мәдений қатнаслары, Ытан сүйиўшилиқ туйғылары, адамгершилиқ пазыйлетлери – бәри-бәри жәмлескен ҳалда, мыңлаған жыллық жәмийетлик қатламлардың белгилерин өз мазмунларына синдирип алған, атадан балаға мийрас болып қиятырған фольклорлық дәрәтпелеримиз ҳақыйқый миллий мақтаншымыз болып табылады [Бақадырова С., 2015. – 3].

Филология илимлериниң докторы С.Бақадырованың бақалаўынша, “Қарақалпақ фольклоры” аўызеки түрде қәлиплескен халқымыздың әйемги дәўирден бери жыйнап әкелген руўхый мәдениятының, ақыл-ой, философиясының жыйынтығы. Бир нешше мың жыллық тарийхый, социаллық-жәмийетлик ўақыяларды өз ишине қамтыған теңсиз миллий байлық. Қарақалпақ фольклоры аўызеки сөз хәм музыка менен жақсылық, гөззаллық, адамгершиликти үйретеди, ол жаўызлыққа қарсы гүресип келди, жасларды ўатанын сүйиўге, халықлар дослығын қәдирлеўге, ҳадаллыққа тәрбиялап келди. Бул мийрасымыз тарийхтың бирнеше жүз жоллық сынақларынан өткен, ата-баба өз әулады руўхы бай, жоқары адамгершиликли, жан-жақлама жетилискен

бәркамал инсан етип тәрбиялауда пайдаланған тәжирийбеси [Бахадырова С., 2015. – 19].

Буннан тысқары көплеген шет елли илимпазлар халқымыз тарийхы, мәденияты хәм фольклорын үйрениў хәм изертлеўди даўам етип атырғанлығының гуўасы боламыз. Соңғы ўақытларда кореялы, япониялы, ираклы, кипрлы, швециялы изертлеўшилер де қарақалпақ фольклорын изертлеў, халық тарийхын үйрениўге кеўил аўдармақта. Бул өз гезегинде қарақалпақ халқының бай қәдириятларға ийе екенлигиниң, дүньяда тән алынғанлығының хәм тарийхының мың-мың жыллықларға ушыласатуғынлығының, миллет руўхының мәнги жасайтуғынлығының, улығлана беретуғынлығының нышаны болып есапланады. Бул мийрасларды үйрениў хәр бир адамда уллы ата-бабаларымызды қәдирлеў, иззет-хүрметин өз орнына қойыў, олардың руўхларынан мәдет алыў сезимлерин қәлиплестиреди.

Академик С.Камаловтың жазыўынша, халықтың тарийхын жазыўда фольклордың әхмийетин көрсетип, тарийхий ўақия аўыздан-аўызға, әўладтан-әўладқа өтип, аңызларға, эпикалық дәретпелерге айналған, оларға тарийхий көзқарастан қатнаста болыў үлкен қызығыўшылық туўдырады, фольклор дәретпелеринде айрықша анықлық хәм халықтың руўхий дүньясы сәўлеленип турады деген пикирлерди береді. Этнограф Х.Есбергенов: “Фольклор дәретпелери хәм XVI-XVIII әсирдеги қарақалпақ тарийхының аўызеки дәретпелеринде, аңызларда, ертеклерде, қосықларда изертлеўшини туўрыдан-туўры белгили анық тарийхий ўақиялардың сәўлелениўине жолықтырып отырады”, – деп жазады.

Өтмиш тарийхымызды хәм оның аўызеки әдебиятын изертлеўши илимпазлардың атап көрсетиўи бойынша, халқымыздың тарийхына терең дыққат аўдарып қарасақ, барлық дәўирлерде де бизиң ата-бабаларымыз руўхий байлыққа көп кеўил бөлген. Биз материаллық байлықтан гөре руўхий байлық пенен жасап келген халықпыз. Дүньяда хеш ким өзгерте алмайтуғын бир тарийх бар, ол хәтте қылышынан қан тамып турған патшалардан да қорықпай, өз пикирин айта алады. Бул халықтың ядында сақланатуғын тарийхы. Оның сиясат пенен, дәўири менен жумысы жоқ, ол тек болғанды айтады. Ол бөрттириўи, детальларын күшейтиўи мүмкин, бирақ өз пикирин айтпай қалмайды. Аўызеки тарийхтың сақланатуғын жери – халықтың яды, аўыз әдебияты [Айымбетов Қ., 1988. – 20]. Усындай тарийхымызды ядында сақлаған қарақалпақ халқы түрли тарийхий себеплер менен өзиниң жайлаўы менен қыслаўын таслап көшип, ўатаннан, жерден, суўдан, күн-көристен айрылса да, олар өзлериниң руўхий азығы – аўызеки дәретпелерин яд етип өзи менен бирге алып жүрген [Айымбетов Қ., 1988. – 5].

Қарақалпақ халық аңызкекі дәретпелериниң киши жанрлары тематикалық жақтан хәр қыйлы, бирақ олардың хәр бири өз алдына жеке мазмунлық, идеялық ўазыйпаларды сәўлелендирийге бағдарланған [Қарақалпақ фольклоры., 2015. – 4]. Усындай халық аңызкекі дәретпелериниң хәр түрли жанрларында суў мәселелерине үлкен итибар берилген. Қарақалпақ халқының жер шәраятында дийқаншылық ушын ең аўыр хәм шешиўши нәрселердиң бири – суў болып табылады. Соның ушын да халқымыздың тиришилик дереги бирден-бир жер менен бирге суў ислерине байланыслы болып, тийкарғы орынды ийелейди. Мысалы, «Ана жер суў менен сақый», «Жер ғезийне, суў гәўхар», «Суў келди – нур келди», - сыяқлы нақыл-мақалларында суў, дийқаншылыққа байланыслы ата-бабаларымыздың әсирлер даўамында топлаған тәжирийбесиниң жыйынтығы десек туўры болады.

Сондай-ақ суў менен бирге суўғарыў кәсиби, суўғарыў системаларын тәртипке келтириў ушын қолланылған нақыл-мақалларда сол дәўирдиң шынлығы, тарийхи баянланып келеди. Мысалы, «Әкең мурап болғанша, жерин ой болсын», «Салының арқасында шигин суў ишеди» хәм т.б нақыл-мақалларында айрықша көзге тасланады. Бундай пикирлерди халқымыздың салт-дәстүр жырларында, толғаўларында, ертеклеринде, халық қосықларында, дәстанларында, нақыл-мақалларында, шайырларымыздың қосықларында көплек ушыратыўға болады. Олар өтмиштеги жүз берген дәўир қыйыншылықларға қарамастан атадан-балаға өтип, өлмес мийрас ретинде бүгинги күнге шекем жасап келмекте. Бул мийраслар тек өз дәўириниң ғана емес, ал бүгинги дәўир ушында тәлим-тәрбия қуралы болып хызмет атқармақта.

Уллы шайыр Бердақ бабамыздың қосықларында хожалық жүргизиўдиң тийкары мийнет екенлигин көрсетеди. Егерде кимде ким мийнетсиз дүнья табыўға урынса, оның қылмыс ислейтуғынлығын, оның жаны отқа түскен менен барабар болатуғынлығын ескертеди.

Мийнетсиз дүнья излеме,
Жанды отқа саладурсаң...
Талап ислеп тап дүньяны,
Сүттен ақдур билсең аны.

Сонлықтан не тапсаң да, талап ислеп тап, оның өзгеше ләззети бар, тек сондай табыс ғана бойыңа тарайды деп сүўретлейди. Соның менен бирге «Балам» қосығында көплеген ақыл-нәсиятларды берип өтеди:

Маңлайыңнан ағызып тер,
Жақсы-жаманды сынап көр...
Малым бар деп асып таспа,
Биреўлер менен жарыспа.

Шайырдың усы қосық катарлары арқалы жаслардың жәмийетте өз орнын табыуға бағдар берген бақалы пикирлерин көреміз.

Демек, халқымыздың өтмиштен баслап бүгинги күнимизге шекем жасауы ушын суў мәселелери ең әҳмийетли мәселелердин бири болып, буған бийпәрўа қарамаған. Бунда ҳәр қандай нақыл-мақаллар жоқары идеалылығы, турмыс пенен тығыз байланысып келеди. Хәттеки, ата-бабаларымыз сөз зергери сыпатында нақыл-мақал усыллары арқалы суўымызды қәстерлеп тәкирар-тәкирар баян етип келген екен, олар тиришилигимиз усылар менен байланыслы екенин билген. Соның ушын хәзирги күнниң талапларының бири сыпатында суў мәселелери қарақалпақ халқының нақыл-мақалларында өз сәўлелениўин тапқан.

Халқымыздың атадан балаға мийрас болып киятырған руўхый байлығын көздин қарашығындай қәстерлеў хәр биримиздин миннетли ўазыйпамыз болыуы керек. Усы арқалы бизлер ата-бабаларымыздың басып өткен жолларын, дүньяға көз-қарасларын, олардың хәр тәрәплеме ибратлы өмир жолларын хәм жақсы пазыйлетлерин үйрениў арқалы ғана биз өзлеримизге хәм келешек әўладларға зәрүрли жол таңлаў қәбилетлерине ийе боламыз. Халық даналығында атап көрсеткениндей “Дәрья суўын бәхәр тастырады, адам қәдин мийнет асырады”. Жәмийеттиң раўажланыуы, инсанияттың келешеги ушын мийнет етиў – хәр бир инсанның әдиўли миннети болып есапланады. Сонлықтанда хәр бир инсан келешек жаслар тәрбиясында жуўапкерли болыу менен бирге халқымыздың неше жыллар даўамында атадан-балаға өтип киятырған нақыл-мақалларынан орынлы пайдаланып, оларды үгит-нәсиятлап барса, ғәрезсизлигимизди беккемлеп хәм раўажландырып барыуға, усы арқалы жасларға жол-жоба хәм бағдар берип барған боламыз. Президентимиздин атап өткениндей, “дүньяда хеш қашан гөнермейтуғын, жоғалмайтуғын бийбақа бир байлық бар, ол да болса, перзентлеримизге берген билим хәм өнер болып есапланады [Еркин Қарақалпақстан, 2019].

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
2. Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтин халықаралық ҳаял-қызлар күнине бағышлап өткерилген салтанатлы мәресимде шығып сөйлеген сөзи // «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 2019. 8-март.
3. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988.
4. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. – Ташкент: Наврўз, 2017.
5. Баҳадырова С. Қарақалпақ фольклорының 100 томлығы – илим жаңалығы // «Халық аўызеки дәретиўшилиги миллий хәм улыўма инсанный

қәдириятлар системасында» атамасындағы халықаралық илимий конференция материаллары. – Нөкіс, 2015.

6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 88-100 Томлар. – Нөкіс: Илим, 2015.